

*Hüseynova S.**dosent(e.a.o.)**Tagiyeva G.**baş müəllim**Bayramova Z.**baş müəllim**Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti***DIRECTIONS OF TRANSITION TO “GREEN” AGRICULTURE IN AZERBAIJAN***Huseynova S.**associate professor**Tagiyeva G.**senior lecturer**Bayramova Z.**senior lecturer**Azerbaijan State Agricultural University***Xülasə**

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda “yaşıl” kənd təsərrüfatına keçidin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, mövcud vəziyyəti təhlil etmək və ekoloji cəhətdən dayanıqlı, iqtisadi baxımdan səmərəli kənd təsərrüfatı modelinin formalaşdırılması üçün imkanları və mexanizmləri araşdırmaqdır.

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat Azərbaycanda “yaşıl” kənd təsərrüfatına keçidin istiqamətlərinin araşdırılması məqsədilə kompleks və sistemli metodoloji yanaşma əsasında aparılmışdır. Araşdırmada analitik, statistik, müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın aktuallığı - “Yaşıl” kənd təsərrüfatına keçid — yəni kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin ekoloji davamlı, resurs-effektiv və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşdırılmış bir şəkildə aparılması.

Tədqiqatın elmi yeniliyi - “Yaşıl” kənd təsərrüfatı anlayışının Azərbaycan reallıqları kontekstində sistemli şəkildə təhlil edilməsi.

Tədqiqatın əhəmiyyəti - Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsi. “Yaşıl” kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatı təbii mühitdən asılı bir komponent kimi müəyyənləşdirən iqtisadiyyat sahəsidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) “yaşıl iqtisadiyyatı” “insanların rifahını artıran və sosial bərabərliyi təmin edən, eyni zamanda ekoloji riskləri və pisləşməni əhəmiyyətli dərəcədə azaldan” iqtisadi fəaliyyət kimi müəyyən edir. “Yaşıl iqtisadiyyat” ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələri nəzərə alaraq, gələcək nəsillərin rifahına üstünlük verərək insan ehtiyaclarının ödənilməsinə diqqət yetirir. Məqalədə “yaşıl” kənd təsərrüfatının gələcək nəsilləri əhəmiyyətli ekoloji risklərə və ya ekoloji çatışmazlıqlara məruz qoymadan uzunmüddətli perspektivdə insan rifahının artmasına səbəb olan mal və xidmətlərin istehsalı, paylanması, mübadiləsi və istehlakı ilə əlaqəli iqtisadi fəaliyyətlər sistemi təhlil olunmuşdur.

Nəticə-apardığımız tədqiqatdan belə nəticəyə gəlinmişdir ki, uzunmüddətli perspektivdə mal və xidmətlərin istehsalı, paylanması, mübadiləsi və istehlakı ilə əlaqəli iqtisadi fəaliyyətlər və insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi “yaşıl” kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən asılı olacaqdır.

Abstract

The purpose of the study - is to identify the main directions of the transition to “green” agriculture in Azerbaijan, analyze the current situation and explore the opportunities and mechanisms for the formation of an environmentally sustainable, economically efficient agricultural model.

Research methodology - the study was conducted on the basis of a complex and systematic methodological approach in order to investigate the directions of the transition to “green” agriculture in Azerbaijan. Analytical, statistical, comparative analysis methods were used in the study.

Relevance of the study - Transition to “green” agriculture - that is, conducting agricultural activities in an environmentally sustainable, resource-efficient and climate-adapted manner.

Scientific novelty of the study - Systematic analysis of the concept of “green” agriculture in the context of Azerbaijani realities.

Significance of the study - Ensuring sustainable development of agriculture. “Green” agriculture is a sector of the economy that defines the economy as a component dependent on the natural environment. The United Nations Environment Programme (UNEP) defines a “green economy” as an economic activity that “enhances human well-being and ensures social equity, while significantly reducing environmental risks and degradation.” A “green economy” focuses on meeting human needs, taking into account interactions with the environment and prioritizing the well-being of future generations. The article analyzes the system of economic activities related to the production, distribution, exchange and consumption of goods and services that increase human well-being in

the long term without exposing future generations to significant **environmental risks or environmental disadvantages**.

Conclusions - from our research, we can conclude that in the long term, economic activities related to the production, distribution, exchange and consumption of goods and services and the improvement of people's quality of life will depend on the level of development of "green" agriculture.

Açar sözlər: kənd yerləri, dayanıqlı inkişaf, kənd təsərrüfatı, "yaşıl" iqtisadiyyata keçid, iqtisadi inkişaf.

Keywords: rural areas, sustainable development, agriculture, transition to a "green" economy, economic development.

Giriş

Məqalədə "yaşıl" kənd təsərrüfatının əsas prinsipləri açıqlanmış, bu istiqamətdə həyata keçirilən əsas tədbirlər göstərilmişdir. Ümumi inkişaf strategiyası çərçivəsində "yaşıl" kənd təsərrüfatına keçidin sürətləndirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan istiqamətlərə dair dəyərləndirmələr aparılır. Eyni zamanda beynəlxalq təcrübələr nəzərə alınmaqla aqrar sahədə "yaşıl keçid" in sürətləndirilməsi imkanları araşdırılır. Məlum olduğu kimi, bir çox ölkələrdə istixanaların genişlənməsi, yüksək məhsul əldə etmək üçün heyvandarlıqda həddən çox qarışıq yemini verilməsi, selləmə suvarmadan istifadənin yüksək olması, üzvi gübrələrin açıq havada saxlanması və s. havaya buraxılan qaz emissiyalarını artırmaqdadır. Həmçinin, təsərrüfat sahələrinin genişlənməsi və onların bir çox ölkələrdə köhnə texnologiya əsasında işləməsi ətraf mühitə və atmosfərə atılan tullantıların miqdarını artırır ki, bu da öz növbəsində həm də kənd təsərrüfatına zərər verir. Ekologiyanın çirklənməsi bitki və heyvanların da sağlamlığına zərər verir, yeni xəstəliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Ətraf Mühit Proqramı (UNEP), "yaşıl" iqtisadiyyatı insan rifahının və sosial bərabərliyin yaxşılaşması ilə nəticələnən, eyni zamanda, ekoloji riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldan iqtisadiyyat kimi müəyyən etmişdir".

Materiallar və metodlar

"Yaşıl" iqtisadiyyatı davamlılığa və resurslardan səmərəli istifadəyə, ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirməyə, indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin etməyə yönəldirilmiş iqtisadi inkişaf konsepsiyası da adlandırmaq olar. Bu konsepsiyada iqtisadi məqsədlərin sosial-ekoloji hədəflərə uyğunlaşdırılması vurğulanır. "Yaşıl" iqtisadiyyat daha aşağı karbonlu, resurslardan səmərəli istifadə edən və sosial cəhətdən inklüziv olaraq müəyyən edilir. "Yaşıl" iqtisadiyyatda - məşğulluq və gəlir artımı karbon emissiyalarını və çirklənməni azaldan, enerji və resurs səmərəliliyini yüksəldən, biomüxtəlifliyin və ekosistem xidmətlərinin itirilməsinin qarşısını alan iqtisadi fəaliyyətlərə, infraquruta dövlət və özəl investisiyalar hesabına təmin edilir. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı dünyada təbii kapitalı kritik iqtisadi aktiv və ictimai sərvət mənbəyi kimi nəzərdən keçirən inkişaf yolunu təşviq edir. Deyə bilərik ki, "Yaşıl" iqtisadiyyat konsepsiyası davamlı inkişafı əvəz etmir, lakin iqtisadiyyat, investisiya, kapital və infraquruta, məşğulluq və bacarıqlara, müsbət sosial və ekoloji nəticələrə yeni diqqət yaradır.

"Yaşıl" kənd təsərrüfatı aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

- ✓ Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması

- ✓ Kimyəvi gübrə və pestisidlərin minimuma endirilməsi

- ✓ Orqanik və ekoloji təmiz istehsal

- ✓ Enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə

- ✓ Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi və qorunması

"Yaşıl" kənd təsərrüfatı dayanıqlılığın üç (iqtisadi, ekoloji və sosial) ölçüsünün kəşməsinə nail olmağa kömək edir. "Yaşıl" kənd təsərrüfatı biomüxtəlifliyin, təbii ehtiyatların, və ekosistem xidmətlərinin effektiv idarə olunmasını, eyni zamanda, cari və gələcək çağırışlara cavab verə bilən davamlı və dayanıqlı aqroekosistemlərin yaradılmasını nəzərdə tutur. "Yaşıl" əkinçilik isə kənd təsərrüfatında təbii ehtiyatlardan dayanıqlı istifadəyə və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirməyə yönəlmiş yanaşmadır. Bu yanaşma özlüyündə müvafiq olaraq, ekoloji səmərəliliyin və sosial məsuliyyətin yüksəldilməsinə yönəlmiş bir sıra təcrübə və metodları əhatə edir.

"Yaşıl" kənd təsərrüfatının əsas prinsipləri və təcrübələri

Ölkəmizdə iqtisadi inkişafın ekoloji tarazlıqla vəhdət təşkil etməsi, ekoloji problemlərin ilk növbədə həll olunması, gələcək nəsillərin imkanları məhdudlaşdırılmadan çağdaş nəsillərin rifahının yaxşılaşdırılması ön xəttə çəkilmişdir. Bu məqsədə çatmaq üçün ilk növbədə iqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsi, ətraf mühitin və təbii ehtiyatların mühafizəsi, elmə əsaslanan inkişaf təmin olunmalıdır. Bununla əlaqədar ötən dövr ərzində bir çox qanunlar qəbul edilmişdir. Burada başlıca cəhət ondan ibarətdir ki, ətraf mühitin qorunması, ekoloji təhlükəsizlik məsələlərinin kompleks həll edilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilir. "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" sənədində müəyyən olunmuş beş istiqamətdən ikisi - dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını, və təmiz ətraf mühit və "yaşıl artım" məkanının yaradılmasını özündə əks etdirir. Sənəddə ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə əhəmiyyətli yer verilməsi, tullantıların təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin bərpası, ekoloji baxımdan əlverişli olan "yaşıl" texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı qarşıya konkret məqsədlər qoyulmuşdur. Məhz bu səbəbdən "Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nda ətraf mühitin qorunması, əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Konsepsiyada mühüm hədəflərdən biri ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq, biomüxtəlifliyi qorumaq, yanacaq-enerji kompleksinin ətraf mühitə mənfi təsirinin neytrallaşdırılması, dənizin

çirkəndirilməsinin aradan qaldırılması və qorunması, yaşıl ərazilərin bərpası və mövcud resursların səmərəli mühafizəsidir. Yuxarıda qeyd etdiklərimiz ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə davamlı inkişaf məqsədlərinin də əsasını təşkil edir.

“Yaşıl iqtisadiyyat” inkişaf etdikcə, iş yerləri və bacarıqlara olan tələb də dəyişilir. Beləliklə, dayanıqlı istehsalı və ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə, ekoloji problemləri aradan qaldırmağa kömək edən “yaşıl” bacarıqların inkişafına da ehtiyac yaranır.

“Yaşıl iqtisadiyyat”a keçidin sürətləndirilməsi işçilərin yeni bacarıqlara malik olmasını və onların sosial təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təcili tədbirlərin görülməsini tələb edir. “Yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı üçün iş yerlərinə uyğun təhsil və tədris qurulmalı, müasir maliyyə strategiyaları qəbul olunmalı, yeni və mövcud ixtisaslara standartlar qəbul edilməli və öyrənilməlidir. Apardığımız təhlilə görə əksər iqtisadi sektorlar təmiz iş yerlərinin yaradılmasından faydalanacaqlar. Təxminlərə görə 163 iqtisadi sektordan yalnız 14-ü dünya üzrə 10,000-dən çox iş itkisinə məruz qalacaqdır. Lakin iki sektorda - neft hasilatı və neft emalı - 1 milyon və ya daha çox iş itkisi qeydə alınmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində 2,5 milyon iş yeri yaradılacaqdır ki, bu da yanacaq əsaslanan elektrik enerjisi istehsalında itirilmiş təxminən 400,000 iş yerini kompensasiya edəcəkdir. Dünyada ənənəvi iqtisadi model olan “qazma, istehsal, istifadə və utilizasiya”-nı əvəz edən təmir, icarə və təkrar emal kimi fəaliyyətləri özündə birləşdirən “dövrü iqtisadiyyat”a keçid hesabına 6 milyon iş yeri yaradıla bilər.

BƏT-in hesabatına əsasən (ILO, 2018) dünyada “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı 2030-cu ilə 24 milyon insan üçün yeni iş yerlərinin yaradılmasına səbəb ola bilər. Belə proqnozlaşdırma LinkedIn hesabatlarında öz təsdiqini tapır. Hesabatlara görə son beş il ərzində LinkedIn -də yaşıl iş elanlarının illik 8% artımı qarşılığında, “yaşıl” kadrların global payının hər il səmi 6% artdığı göstərilmişdir (Циновкина Людмила, 2022). “Yaşıl” bacarıqlar müxtəlif formalarda demək olar, bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi “yaşıl” texnologiyalara keçidin sürətlənməsi üçün iş yerlərində xüsusi bacarıqlar tələb olunur. “Yaşıl texnologiya”lar sürətlə irəlilədikcə, “yaşıl keçid”in tələblərinə cavab vermək üçün, hazırkı və gələcək işçilərin hazırlanması, ixtisas artırılması qaçırılmayan strateji addım hesab olunur.

Dünya əhalisinin sayı artdıqca ərzaq məhsullarına artan tələbatın ödənilməsi məqsədilə torpaq ehtiyatlarından istifadə daha aktiv şəkildə genişlənməmiş, meşə massivləri (xüsusilə Afrika ölkələrində) məhv edilərək torpaqlar əkin altına verilmişdir. Həmçinin, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə torpağa və ətraf mühitə zərər verən vasitələrdən aktiv istifadə etməklə ölkələr kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmağa çalışır, torpağa və ətraf mühitə, flora və faunaya ciddi şəkildə mənfi təsir göstərən intensiv əkinçilik təcrübələri tətbiq edir (White PJ 2012). Mineral gübrələrin və aqrokimyəvi maddələrin tətbiq olunmasından yüksək asılılıq torpaqda qida maddələrinin daxili dövrünə maneçilik törədir. Lakin növbəli əkinçilikdən istifadə zamanı müxtəlif

bitkilərdən istifadə edilərək həyata keçirilən əkin dövrüyyəsi təsərrüfatlara daha çox fayda verir və kənd təsərrüfatında ekoloji davamlılığın təmin olunmasına imkan yaradır. Növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi müxtəlif bitkilərin torpaqdakı qida maddələrini daha yaxşı mənimsəməsinə və məhsuldarlığın yüksəlməsinə kömək edir. Məsələn, yağlı toxum-paxlalı bitki növbəliliyi müxtəlif bitkilərlə əkin dövrüyyəsi fermerlərə daha çox fayda gətirir, istehsal riskini və qeyri-müəyyənliyi azaldır, torpağı yaxşılaşdırır, ekoloji dayanıqlılığını təmin edir. Həm də, növbəli əkin sistemində sələf bitkiləri torpağın strukturunun yaxşılaşmasında mühüm rol oynayır. Torpağa üzvi maddələr (məsələn, təbii azotlama) əlavə edə bilər ki, bu da məhsuldarlığı yüksəltməyə, ekoloji təmiz məhsul istehsalına kömək edir, torpaqdan qida maddələrinin axmasının qarşısını alır. Eyni zamanda, əkin dövrüyyəsinin düzgün tətbiqi fermerlərə məhsullarını şaxələndirməyə imkan verir. Bu da hazırkı dəyişən iqlim və təbii fəlakətlər şəraitində xüsusilə faydalı olur və bir məhsul xəstəliyə və ya hava şəraitinin təsirinə məruz qalırsa, digərləri təsirsiz qala bilər və bu da təsərrüfatlarda maliyyə itkilərini azaldır. Dayanıqlı kənd təsərrüfatı təcrübələri isə aralıq əkinçilik, əkin dövrüyyəsi, yaşıl gübrələmə, örtülü bitkilər və biogübrələrin qəbulu kimi təcrübələri əhatə edir.

“Yaşıl” kənd təsərrüfatının əsas prinsipləri və təcrübələri aşağıdakılardır:

1) *Üzvi əkinçilik* - ekoloji əkinçilik sintetik gübrələrin, pestisidlərin və böyümə hormonlarının istifadəsini rədd edir, kompostlama, məhsul rotasiyası və aralıq əkin kimi zərərvericilərə və gübrələrə nəzarətin təbii üsullarına üstünlük verir.

2) *Ekoloji resursların idarə edilməsi* - “yaşıl” kənd təsərrüfatı su, enerji və torpaqdan səmərəli istifadə etməyə çalışır. Buraya konservasiya əkinçilik üsulları, həmçinin enerjiyə qənaət edən texnologiyaların və suvarma sistemlərinin istifadəsi kimi torpaq mühafizəsi təcrübələri daxil edilir.

3) *Biomüxtəlifliyin qorunması* - “yaşıl” kənd təsərrüfatı biomüxtəlifliyin qorunması və yüksək biomüxtəlifliyə malik heyvandarlıq sistemlərinin yaradılması və əkin sahələrinin mühafizəsi kimi ekosistem xidmətlərinin qorunmasını təşviq edən təcrübələrdən istifadənin vacibliyini nəzərə alır.

4) *Yerli istehsal və satış* - “yaşıl” kənd təsərrüfatı tez-tez yerli bazarları və birbaşa fermerdən istehlakçıya satışları təşviq edir ki, bu da nəqliyyatın ətraf mühitə təsirinə azaltmağa kömək edir, yerli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafını dəstəkləyir.

“Yaşıl” kənd təsərrüfatı həm də fermerlərin və ictimaiyyətin dayanıqlı kənd təsərrüfatı prinsipləri və onun həyata keçirilməsi yolları haqqında maarifləndirilməsini əhatə edir. Yuxarıda qeyd ediyimiz prinsiplərə və digər “yaşıl” əkinçilik təcrübələrinə əməl edilməsi daha davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz qida istehsalı sistemi yaratmağa kömək edir, ətraf mühitin qorunmasına, hazırkı və gələcək nəsillərin sağlam qidaya çıxışını təmin etməyə şərait yaradır (Qasımlı V. 2022). Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ölkələr ətraf mühitə zərər verən tullantıların azaldılması ilə bağlı razılığa gəlməsələr, 2100-cü ilə qədər dünyada 3 dərəcədən yuxarı istiləşmə müşahidə

olunacaqdır. Bu isə potensial olaraq fəlakət hesab oluna bilər, çünki Planet artıq istiləşmənin təsirlərini hiss edir. Hazırda sənaye sahəsində əvvəlki səviyyədə 1,1 dərəcə artım qeydə alınıb. İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlərərası Panelin (IDHP) hesabatında göstərilir ki, dünya - elm adamlarının düşündüyündən 1,5 dərəcə sürətlə orta qlobal temperatura doğru irəliləyir. Əgər bu gün istixana qazları emissiyası azaldılmasa, qeyd edilən hədd 2030-cu illərin ortalarında daha yüksək olacaqdır.

Atmosferdə istiliyi saxlayan və istixana effekti yaradan tullantılar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:

- ✓ Karbon qazı
- ✓ Metan qazı

- ✓ Oksidləmiş azot
- ✓ Flüorlu qazlar
- ✓ Təbii şəkildə əmələ gələn su buxarı.

İstilik effekti yaradan qazların atmosfərə atılması, onun qoruyucu təbəqəsini sıradan çıxartmaqla, Yerə günəş istiliyinin buraxılmasını asanlaşdırır, eyni zamanda, bu cür emissiyaların əsas təsirlərindən biri yerdən qalxan istilik radiasiyasının udulması və atmosferdə tutulmasıdır

(9.<https://esj.today/PDF/69FAVN223.pdf>)

İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələrin miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1

İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr

	2020	2021	2022	2023	2024
Cəmi, min ton	146,7	156,7	158,4	144,4	115,8
onlardan:					
kükürd anhidridi	1,1	2,2	1,0	1,4	1,2
azot oksidi	21,0	21,4	22,1	25,4	25,9
karbon oksidi	17,3	19,5	26,3	37,7	31,6
uçucu üzvi birləşmələr	10,4	11,5	12,1	14,3	10,4
ammonyak	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01
karbohidrogenlər	92,0	97,0	92,1	60,9	41,5
Bir nəfərə düşən - cəmi, kq	14,5	15,5	15,7	14,2	11,3
onlardan:					
kükürd anhidridi	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
azot oksidi	2,1	2,4	2,2	2,5	2,5
karbon oksidi	1,7	1,9	2,6	3,7	3,1
uçucu üzvi birləşmələr	1,0	1,1	1,2	1,4	1,0
ammonyak	0,001	0,001	0,004	0,001	0,001
karbohidrogenlər	9,1	9,6	9,1	6,0	4,1

Mənbə:azstat.gov

Cədvəl 1-in məlumatlarından görüldüyü kimi 5 illik müddət ərzində kükürd anhidridi, azot oksidi, karbon oksidi, karbohidrogenlərin miqdarında artım olmuşdur. Eyni zamanda stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələrin bir nəfərə düşən miqdarında da artım müşahidə olunmuşdur.

Sənayenin və kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı atmosfərə belə qazların atılmasının yüksəlməsinə səbəb olur və bir çox inkişaf etmiş ölkələr bu sahədə öndə gedirlər. FAO-nun statistik məlumatlarından məlum olduğu kimi, dünyada atmosfərə ən çox istilik effekti yaradan qazların atılmasında 10 ölkənin xüsusi çəkisi daha çoxdur. Atmosfərə atılan karbon qazının 62.8%-i Çin, Rusiya, ABŞ, Hindistan, Polşa, Ukrayna, Braziliya, Türkiyə, Kanada və Yaponiyanın, metan qazının 60.2%-i Çin, Hindistan, Braziliya, Meksika,

İndoneziya, ABŞ, Nigeriya, Pakistan, Rusiya və Türkiyənin, azotun 68%-i isə Çin, ABŞ, Rusiya, Hindistan, Yaponiya, Braziliya, Almaniya, İtaliya və Fransa kimi ölkələrin payına düşür. Ümumilikdə 17 ölkə atmosfərə daha çox istilik effekti yaradan qazların atılmasında yüksək paya malikdir. Baş verən qlobal iqlim dəyişikliyi zəruri tədbirlərin görülməsini sürətləndirməyi şərtləndirir. Xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə əməkdaşlığının genişlənməsi istilik effekti yaradan qazların atmosfərə buraxılmasının azalması istiqamətində mühüm addımların atılmasını tələb edir. Son illərdə yaranan quraqlıqlar, daşqınlar bunu deməyə əsas verir və bu kimi anomaliya və gözlənilməz təhlükəli təbiət hadisələri aqrar sahəyə ciddi zərər verməkdədir. Bərpa olunan şirin su ehtiyatlarının həcmi aşağıdakı cədvəldə görmək olar.

Bərpa olunan şirin su ehtiyatları

(milyon m³)

	2020	2021	2022	2023	2024
Yağıntılardan miqdarı	37671	33003	32129	40130	46166,4
Faktiki buxarlanma	33168	27936	27239	35503	40673
Daxili axını	4503	5060	4792	4627	5493,4
Qonşu ölkələrdən səth sularının axını	9412	12206	12250	13191,7	16356,7
Bərpa olunan yerüstü şirinsu ehtiyatları	13915	17266	17042	17818,7	21850,1

Mənbə: Ekologiya və təbii sərvətlər Nazirliyi

Cədvəl 2-nin məlumatlarından göründüyü kimi 2020-2024-cü illər ərzində yağıntılardan miqdarında, faktiki buxarlanmada, qonşu ölkələrdən səth sularının axınında və bərpa olunan yerüstü şirin su ehtiyatlarının həcmində artım müşahidə olunmuşdur.

Azərbaycanın təbii su balansını yuxarı axında yerləşən hövzələrdən gələn kənar axınlardan ciddi dərəcədə asılıdır. Ölkənin yuxarı axındakı sudan asılılıq nisbəti orta illik miqyasda təxminən 79%-dir. İqlim şəraitinin nəticəsində, effektiv yağıntı daxili axının əsas hissəsini təşkil edən cəmi axının yalnız 12%-nə bərabərdir. Buna baxmayaraq, orta illik cəmi bərpa olunan şirin su ehtiyatları təxminən 22 747 milyon m³-dir.

“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” çərçivəsində yaşıl enerjiyə keçid, enerji səmərəliliyinin artırılması və aşağı karbonlu iqtisadiyyatın qurulması milli inkişafın əsas hədəflərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Yaşıl enerji mənbələrinin ümumi texniki potensialı quruda 135 QVt, dənizdə 157 QVt-dir. İqtisadi potensial 27 QVt, o cümlədən, külək enerjisi üzrə 3 QVt, günəş enerjisi üzrə 23 QVt, bioenerji potensialı 380 MVt, dağ çaylarının potensialı 520 MVt həcmində qiymətləndirilir. Bərpa edilən enerji mənbələri üzrə ölkəmizdə ümumi gücü 1829,6 MVt olan elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Bərpa olunan enerji mənbələri, ümumi enerji gücünün təxminən 18,8%-ni təşkil edir.

Cədvəl 3

Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatı

(min NET)

	2020	2021	2022	2023	2024
Ümumi enerji təchizatı	16642,8	17566,6	18655,4	18850,2	18480,8
ondan:					
Hidroenerji	92,0	109,8	137,2	151,6	258,7
Hidroenerjinin ümumi enerji təchizatında payı, %-lə	0,5	0,6	0,7	0,8	1,4
Biokütlə və tullantılar	108,4	102,6	96,1	97,9	101,2
Biokütlə və tullantıların ümumi enerji təchizatında payı, %-lə	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Külək elektrik enerjisi	8,3	7,9	7,2	4,8	4,4
Külək elektrik enerjisinin ümumi enerji təchizatında payı, %-lə	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Günəş fotoelektrik enerjisi	4,0	4,8	5,2	6,9	47,9
Günəş fotoelektrik enerjisinin ümumi enerji təchizatında payı, %-lə	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatının cəmi	212,7	225,1	245,9	261,2	412,2
Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatının ümumi enerji təchizatında payı, %-lə	1,3	1,3	1,3	1,4	2,2

Mənbə: azstat.gov

Cədvəl 3-n məlumatlarından aydın olur ki, hidroenerji təchizatında, günəş fotoelektrik enerjisi təchizatında və ümumiyyətlə, bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatının cəmində artım müşahidə edilmişdir. Hazırda bərpa olunan enerji

mənbələrindən istifadə səviyyəsinin artırılması və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, zərərin azaldılması istiqamətində atılacaq ən mühüm tədbirlərdən biri hesab edilir. Kənd təsərrüfatında yaşıl texnologiyaların tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübədə

çoxlu müxtəlifliklər vardır. Müəyyən ölkələr öz məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif texnologiyalardan istifadə edirlər. Məsələn, Çin kənd təsərrüfatında ekoloji çirklənməni azaltmaq və resurs səmərəliliyini artırmaq üçün “Yaşıl Kəmə” proqramını yaratmışdır. Yaponiya terrasvari əkinçilik texnologiyasını inkişaf etdirmişdir ki, bu da bitkilərin şəhər mühitində yetişdirilməsinə şərait yaradır, beləliklə də, nəqliyyat xərclərini və zərərli emissiyaları azaldır. Kənd təsərrüfatı “canlı orqanizm” olduğundan, daima xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tələb edir. “Yaşıl” iqtisadiyyatın inkişafı və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi isə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmaq və bunu davamlı etməklə mümkündür. Dayanıqlı kənd təsərrüfatı yüksək keyfiyyətli və sağlam qida məhsulları istehsal edən, bərpa olunan və bərpa olunmayan resursların balansını qoruyan, eyni zamanda ekosistemlərə mümkün zərərləri minimuma endirən kənd təsərrüfatıdır. FAO-nun qəbul etdiyi tərifdə deyildiyi kimi, “Dayanıqlı kənd təsərrüfatı və kənd inkişafının əsas məqsədi davamlı şəkildə ərzaq istehsalının artırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir” (Xəlilov H. 2020). Deyə bilərik ki, doğrudan da kənd təsərrüfatında texnika və texnologiyadakı dəyişikliklər ətraf mühitin mühafizəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Müasir dövrdə dünyada torpağın şumlanması azaldılması, onun münbitliyinin qorunmasında və ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılmasında əhəmiyyətli təcrübə kimi istifadə olunmaqdadır. Bu cür təcrübədən inkişaf etmiş ölkələrdə də istifadə edilir. Eyni zamanda, torpağa, suya və biomüxtəlifliyə mənfi təsir göstərə bilən ağır kimyəvi gübrələr, pestisidlər əvəzinə fermerlər üzvi gübrələr və bioloji parçalana bilən pestisidlər kimi biodost alternativlərdən istifadə edirlər.

Nəticə

Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsi müasir dövrdə kənd yerlərinin dayanıqlığı və yaşıl kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlıdır. Hazırda kənd yerlərinin davamlı inkişaf etdirilməsi, yaşıl iqtisadiyyata keçidin dəstəklənməsində əsas rol oynayır – bu, iqtisadiyyatda artıma, sosial və ekoloji davamlılığa da uyğundur. Kənd təsərrüfatının inkişafı proqramları kənd yerlərində havaya buraxılan müxtəlif qaz emissiyalarını azalda, resursdan səmərəli istifadəni və eləcə də iqtisadiyyatın bir çox müxtəlif sahələrində təbii ehtiyatların davamlı idarə olunmasını təşviq edə

bilər. Yaşıl iqtisadiyyata keçmək, təkcə Avropa İttifaqı ölkələrində olan qabaqcıl təcrübələrin əvvəlkindən daha geniş tətbiqini deyil, həm də yeni ərəzilər arası yanaşmaları və iş üsullarını tələb edir. Belə nəticəyə gələ bilərik ki, kənd yerlərində əməkdaşlıq, innovasiya, sahibkarlıq və bilik transferi təşviq edilməli və dəstəklənməlidir. Qlobal səviyyədə yaşıl iqtisadiyyata yanaşmaları ümumiləşdirsək, kənd yerlərinin davamlı inkişafı və yaşıl iqtisadiyyatın genişlənməsi kənd təsərrüfatında təbii və iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə edilməsini, onların inteqrasiyalı idarə olunmasını şərtləndirir, deyə bilərik.

Ədəbiyyat

1. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. <https://president.az/az/articles/view/50474>
2. Xəlilov H.A., Kənd təsərrüfatında enerji istehlakı: səmərəlilik və dayanıqlılıq kontekstlərində baxış. “Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı” elmi-praktik jurnal, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, №4 (34) (Xüsusi buraxılış), Bakı-2020, 211 s. <https://agroecconomics.az/az/article/36/kendteserrufatin-da-enerji-istehlaki-semerelilik-v/>
3. Qasımlı V.Ə., Hüseyn R.Z. və s., Yaşıl iqtisadiyyat, “Azprint” nəşriyyatı, Bakı-2022, 280 s.
4. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства. <https://www.fao.org/sustainability/ru/>
5. White PJ, Crawford JW, Diaz Alvarez MC, Garcia Moreno R. Soil Management for Sustainable Agriculture. Editorial. Hindawi Publishing Corporation (2012). doi: 10.1155/2012/850739
6. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resourceefficiency/green-economy>
7. <https://e-qanun.az/framework/3852>
8. <https://naucaitehnika.mirtesen.ru/blog/43998727062/Kakie-stranyi-proizvodyat-bolshe-vsegovyibrosovparnikovyyih-gaz>
9. <https://esj.today/PDF/69FAVN223.pdf>
10. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-aze-2014-2018-sd-04-az.pdf>
11. <https://e-qanun.az/framework/15321>